

Penggabungan Mikrobiologi dan Fisiologi Tumbuhan dalam Mendukung Kemajuan Kesehatan, Pertanian, dan Pangan Berkelanjutan

Silsabila Agustiana (2310422025) – Jurusan Biologi, Fakultas MIPA
Universitas Andalas, Padang

Mikrobiologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari makhluk hidup mikroskopis seperti jamur, bakteri, virus, alga mikroskopis, dan protozoa. Organisme tersebut tidak bisa diidentifikasi dan dilihat karakteristik secara langsung dengan mata telanjang sehingga memerlukan bantuan mikroskop. Penelitian mikrobiologi terus berkembang dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pangan, lingkungan, hingga pertanian. Selain itu, kemajuan industri yang semakin pesat juga mendorong berkembangnya penelitian mikrobiologi untuk menciptakan inovasi dan produk baru dengan harapan meningkatnya pertumbuhan industri bioteknologi dan solusi berkelanjutan. Penerapan ilmu mikrobiologi dapat ditemukan dalam produksi vaksin, pengolahan limbah, proses fermentasi makanan, serta pembuatan antibiotik. Salah satu contohnya adalah penemuan antibiotik penisilin yang dihasilkan oleh jamur, terbukti memberikan kontribusi dalam pengobatan berbagai penyakit infeksi. Penggabungan mikrobiologi dengan fisiologi tumbuhan menjadi salah satu pendekatan yang menarik untuk dikembangkan. Kombinasi kedua bidang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman, menghasilkan bahan pangan yang lebih berkualitas, serta mengembangkan senyawa alami yang berpotensi mendukung kesehatan. Terbukti dengan adanya pengobatan tradisional yang sering digunakan yaitu Sirsak (*Annona muricata*L.) telah dimanfaatkan dalam pengobatan herbal. Beberapa senyawa yang terdapat dalam daun ini seperti tanin, fitosterol, kalsium oksalat dan alkaloid murisin. Kandungan senyawa tersebut berpotensi memberikan berbagai efek farmakologis sehingga daun sirsak sering dimanfaatkan untuk membantu tukak lambung, bisul, kejang, jerawat, kutu rambut, dan diare (Uchegbu dkk., 2017).

Peningkatan kasus resistensi antimikroba menjadi tantangan serius dalam dunia kesehatan karena menyebabkan pengobatan infeksi menjadi kurang efektif. Kondisi ini berupa peningkatan resiko komplikasi dan kematian serta lamanya proses pengobatan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan tumbuhan karena mampu menghasilkan senyawa bioaktif, seperti fenolik, terpenoid, minyak astri, lektin, polifenol dan alkaloid (Hashem dkk., 2023). Senyawa fenolik menjadi salah satu yang paling banyak diteliti karena memiliki aktivitas antimikroba dan antioksidan yang berpotensi dimanfaatkan dalam pengembangan bahan alami untuk bidang kesehatan. Penyakit infeksi saluran pernapasan menjadi salah satu penyebab utama kematian disebabkan oleh mikroorganisme patogen (Jayalakhsmi dkk., 2011). Penanganan penyakit ini dapat diatasi menggunakan antibiotika. Namun, resistensi mikroba patogen muncul akibat penggunaan antibiotik yang terlalu banyak (Refdanita dkk., 2004). Sehingga, dibutuhkan upaya untuk menemukan alternatif antimikroba baru, salah satunya melalui pemanfaatan senyawa bioaktif yang berasal dari tanaman obat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa beberapa spesies dari famili Annonaceae mengandung senyawa bioaktif yang berperan sebagai antimikroba dan antioksidan (Chowdhury dkk., 2021). Penelitian yang dilakukan (Nurmiati dkk., 2024) menunjukkan bahwa ekstrak dari beberapa spesies famili Annonaceae memiliki aktivitas antibakteri yang berbeda secara signifikan terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ekstrak infusa daun srikaya kering memiliki kandungan polifenol tertinggi, yaitu 38,97 mg GAE/mL, sedangkan kandungan karotenoid tertinggi ditemukan pada ekstrak daun srikaya segar sebesar 548,84 $\mu\text{mol/g}$. Selain itu, penelitian lain (2013) melaporkan bahwa ekstrak temulawak memiliki aktivitas antimikroba yang baik terhadap *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus*, dan *Escherichia coli*. Hasil-hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa tanaman obat mengandung sumber senyawa bioaktif yang dapat dijadikan sebagai antimikroba alami.

Dalam bidang pertanian, penggabungan mikrobiologi dengan fisiologi tumbuhan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil tanaman. Salah satu komoditas yang masih menghadapi permasalahan kualitas adalah kakao. Rendahnya produktivitas dan mutu kakao Indonesia dipicu berbagai faktor, antara lain adalah biji kakao yang umumnya tidak melalui proses fermentasi sebelum dipasarkan. Berdasarkan hasil penelitian, petani kakao cenderung memasarkan biji kakao tanpa tahap fermentasi, serta belum optimal dalam memperhatikan kualitas produk (Davit dkk., 2013). Fermentasi biji kakao termasuk dalam proses fermentasi konvensional yang menggunakan berbagai jenis mikroorganisme, termasuk khamir dan bakteri asam laktat dan asetat, khususnya *Lactobacillus sp.*, *Acetobacter sp.* Kehadiran mikroorganisme tersebut berperan penting dalam menguraikan komponen penyusun pulp kakao sehingga mendukung terbentuknya cita rasa dan aroma khas kakao. Selain itu, pulpen kakao mempunyai berbagai nutrisi, antara lain protein, asam amino, vitamin, dan mineral yang berfungsi sebagai media untuk pertumbuhan mikroba selama fermentasi (Puerari dkk., 2012). Penelitian yang dilakukan (Nurmiati dkk.) komposisi mikrobiota dominan dalam fermentasi biji kakao adalah ragi, bakteri asam laktat dan asetat. Masing-masing mikroorganisme memiliki peran yang saling melengkapi selama berlangsungnya fermentasi. Sinergi aktivitas mikroba tersebut mendukung terbentuknya kualitas biji kakao yang optimal, sehingga fermentasi menjadi faktor penting dalam menentukan mutu cokelat yang dihasilkan (Sandhya dkk., 2016).

Produksi metabolit sekunder merupakan salah satu aspek penting dalam fisiologi tumbuhan yang banyak dikaitkan dengan bidang mikrobiologi. Berbagai senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh tumbuhan diketahui dapat memengaruhi pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Salah satu contoh pemanfaatan interaksi tersebut dapat dilihat pada proses pembuatan kombucha. Kombucha adalah minuman hasil fermentasi yang dikenal memiliki aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan ini berasal dari berbagai senyawa yang terkandung dalam bahan baku yang digunakan, seperti teh hitam, teh hijau, dan rosela. Selain senyawa fenolik, bahan baku tersebut juga mengandung alkaloid yang berperan dalam proses fermentasi. Salisbury dan Ross (1995) melaporkan bahwa tanaman teh dan kopi mengandung alkaloid berupa kafein, sedangkan biji kakao mengandung teobromin. Senyawa alkaloid diketahui dapat meningkatkan aktivitas bakteri *Acetobacter xylinum* yang berperan dalam fermentasi kombucha. Alkaloid sendiri merupakan metabolit sekunder yang terdapat di berbagai bagian tumbuhan, seperti biji, daun, ranting, dan kulit batang (Surahadikusuma, 1989 dalam Simbala, 2009). Selain berperan dalam proses fermentasi, alkaloid juga memiliki berbagai aktivitas biologis yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti aktivitas antimikroba, analgesik, stimulan sistem saraf, serta berpotensi dimanfaatkan dalam pengobatan penyakit tertentu (Robinson, 1995). Hasil penelitian Yulia dkk. (2018) menunjukkan bahwa penambahan ekstrak tanaman yang mengandung alkaloid dapat memengaruhi karakteristik kombucha yang dihasilkan, termasuk jumlah bakteri *Acetobacter xylinum* selama proses fermentasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan tumbuhan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas mikroorganisme.

Penggabungan mikrobiologi dengan fisiologi tumbuhan memberikan peluang untuk memahami interaksi antara mikroorganisme dan metabolit sekunder tumbuhan serta pemanfaatannya dalam berbagai aplikasi. Berbagai senyawa bioaktif yang dihasilkan tumbuhan, seperti fenolik dan alkaloid, berpotensi dimanfaatkan sebagai antimikroba dan antioksidan sehingga dapat mendukung

pengembangan bahan alami untuk kesehatan. Selain itu, interaksi antara tumbuhan dan mikroorganisme juga berperan dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian melalui proses fermentasi, seperti pada kakao dan kombucha. Oleh karena itu, integrasi mikrobiologi dan fisiologi tumbuhan memiliki prospek yang baik untuk mendukung pengembangan inovasi di bidang kesehatan, pangan, dan pertanian secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adila, R., Nurmiati, & Agustien, A. (2013). Uji antimikroba *Curcuma* spp. terhadap pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 2(1), 1–7. doi:10.25077/jbioua.2.1.%25p.2013

Chowdhury, S. S., Tareq, A. M., Tareq, S. M., Farhad, S., & Sayeed, M. A. (2021). Phytochemical screening and evaluation of antidiabetic and antioxidant potential of the *Annona* genus: A review. *Future Journal of Pharmaceutical Sciences*, 7, 144. doi:10.1186/s43094-021-00300-9

Davit, J. M., Yusuf, R. P., & Yudari, D. A. S. (2013). Pengaruh cara pengolahan kakao fermentasi dan non fermentasi terhadap kualitas dan harga jual produk pada Unit Usaha Produktif (UUP) Tunjung Sari, Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 2(4), 191–203.

Hashem, A. H., Attia, M. S., Kandil, E. K., Fawzi, M. M., Abdelrahman, A. S., Khader, M. S., Khodaira, M. A., Emam, A. E., Goma, M. A., & Abdelaziz, A. M. (2023). Bioactive compounds and biomedical applications of endophytic fungi: A current review. *Microbial Cell Factories*, 22, 107. doi:10.1186/s12934-023-02118-x

Indrayati, S., Rahmadani, S. Y., Periadnadi, & Nurmiati. (2021). Potensi mikrobiota indigenous pulp tiga varietas kakao (*Theobroma cacao* L.) sebagai starter dalam fermentasi biji kakao. *Biopropal Industri*, 12(1). doi:10.36974/jbi.v12i1.6459

Jayalakshmi, B., Ravesha, K. A., & Amruthes, K. N. (2011). Phytochemical investigations and antibacterial activity of some medicinal plants against pathogenic bacteria. *International Journal of Applied Pharmaceutical Sciences*, 1(5), 124–128.

Nur, Y. M., Indrayati, S., Periadnadi, & Nurmiati. (2018). Pengaruh penggunaan beberapa jenis ekstrak tanaman beralkaloid terhadap produk teh kombucha. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 6(1), 55–62. doi:10.25077/jbioua.6.1.55-62.2018

Nurmiati, Periadnadi, Syahril, S. F., & Edelwis, T. W. (2024). Potensi antimikroba dan antioksidan dari spesies *Annona* (*A. muricata*, *A. squamosa*, dan *A. reticulata*) melalui infus daun. *Biodiversitas*, 25(8), 3422–3430. doi:10.13057/biodiv/d250813

Puerari, C., Magalhães, K. T., & Schwan, R. F. (2012). New cocoa pulp-based kefir beverages: Microbiological, chemical composition and sensory analysis. *Food Research International*, 48(2), 634–640. doi:10.1016/j.foodres.2012.06.005

Refdanita, Maksum, R., Nurgani, A., & Endang, P. (2004). Pola kepekaan kuman terhadap antibiotik di ruang rawat intensif Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. *Makara Kesehatan*, 8(2), 41–48.

Robinson, T. (1995). *Kandungan organik tumbuhan tinggi*. Bandung, Indonesia: ITB.

Salisbury, F. B., & Ross, C. L. (1995). *Fisiologi tumbuhan*. Bandung, Indonesia: ITB.

Sandhya, M. V. S., Yallappa, B. S., Varadaraj, M. C., Puranaik, J., Rao, L. J., Janardhan, P., & Murthy, P. S. (2016). Inoculum of the starter consortia and interactive metabolic process in enhancing quality of cocoa bean (*Theobroma cacao*) fermentation. *LWT - Food Science and Technology*, *65*, 731–738. doi:10.1016/j.lwt.2015.09.002

Simbala, H. E. I. (2009). Analisis senyawa alkaloid beberapa jenis tumbuhan obat sebagai bahan aktif fitofarmaka. *Pacific Journal*, *1*(4), 489–494.

Uchegbu, R. I., Ukpai, K. U., Iwu, I. C., & Akalazu, J. N. (2017). Evaluation of the antimicrobial activity and chemical composition of *Annona muricata* Linn (soursop) leaf extract grown in Eastern Nigeria. *Archives of Current Research International*, *7*(1), 1–7. doi:10.9734/ACRI/2017/31929